

УДК: 619:636.5:616.988.73:577.170

**ИЗУЧЕНИЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПРОБИОТИКА ХИТОЗАНА
НА ОРГАНИЗМ БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ
БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА**

Файзуллаев Икромжон Алишерович

самостоятельный исследователь

*Самаркандский государственный университет ветеринарной
медицины животноводства и биотехнологий*

***Аннотация.** В статье представлены данные по изучению эффективной иммунопрофилактики болезни Ньюкасла у бройлерных цыплят кросса Ross 308, выращиваемых в условиях промышленного птицеводства и фермерских хозяйств, с использованием живой вакцины штамма Ла-Сота и пробиотика хитозана. Установлено, что в опытных группах птицы титры антигеммагглютининов (антител) были значительно выше по сравнению с контрольной группой. На 14-е и 21-е сутки исследований наблюдалось стабильное сохранение высоких титров антител, что свидетельствует о формировании у цыплят напряжённого и длительного иммунитета.*

***Summary.** The article provides information on the study of the process of effective immunoprophylaxis against Newcastle disease by vaccinating Ross 308 broiler chickens raised in industrial poultry farming and farms with a live vaccine of the La Sota strain and using the Chitosan probiotic. The results showed that, compared to the control group, the experimental groups had significantly higher titers of anti-hemagglutinin antibodies. On days 14 and 21 of the study, antibody titers remained stable and at high levels, indicating the development of strong and long-lasting immunity in the chicks.*

***Ключевые слова:** бройлерная цыплята, болезнь Ньюкасла, живая вакцина штамма Ла-Сота, хитозан, пробиотик, иммунитет, иммунопрофилактика, антиген, антитела.*

***Key words:** Broiler chicks, Newcastle disease, live La Sota strain vaccine, chitosan, probiotic, immunity, immunoprophylaxis, antigen, antibody.*

Актуальность темы. В последние годы в нашей стране в целях развития птицеводства и удовлетворения растущей потребности населения в продукции животноводства (мясе, молоке и яйцах) Правительством Республики Узбекистан принят

ряд решений и нормативно-правовых документов. В частности, важное стимулирующее значение для реализации задач в данной отрасли имеют Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4015 от 13 ноября 2018 года «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию птицеводства» и Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-281 от 15 июня 2022 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли птицеводства» [1,2,3].

В результате ветеринарная служба и птицеводство из года в год развиваются и занимают важное место в народном хозяйстве. Следует особо отметить, что показатели продуктивности птицы также ежегодно улучшаются и играют значительную роль в обеспечении продовольственной безопасности населения.

Птицеводство, являющееся одной из основных отраслей сельского хозяйства и вносящее существенный вклад в экономику республики, развивается за счёт системной работы по увеличению поголовья мясных пород птицы в обществах с ограниченной ответственностью, фермерских, кооперативных и личных подсобных хозяйствах, организации правильного содержания, повышению продуктивности, улучшению качества мяса, а также профилактике и лечению инфекционных и незаразных заболеваний.

Среди заболеваний птиц особое место занимает болезнь Ньюкасла, которая наносит значительный экономический ущерб вследствие задержки роста птицы, снижения её продуктивности, а также затрат, связанных с лечением и проведением профилактических мероприятий. Недостаточная обеспеченность ветеринарной практики эффективными биологическими и химическими препаратами ещё более осложняет данную проблему, создавая условия для более быстрого распространения инфекционных заболеваний [4,5,6,7].

В связи с этим иммунопрофилактика болезни Ньюкасла при выращивании бройлерных цыплят в условиях промышленного птицеводства является одним из важнейших профилактических мероприятий [4,5].

Проведение иммунопрофилактических мероприятий против болезни Ньюкасла остаётся одной из основных задач ветеринарных специалистов.

В настоящее время в производство внедряются различные схемы и методы иммунопрофилактики, направленные на повышение эффективности защиты птицы от данного заболевания.

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что обеспечение эффективной иммунопрофилактики болезни Ньюкасла при выращивании бройлерных цыплят и внедрение в практику новых методов иммунопрофилактики являются актуальными задачами современной ветеринарной науки и практики.

Поэтому дальнейшее совершенствование традиционных профилактических мероприятий общего характера и внедрение новых подходов к профилактике болезни Ньюкасла представляют собой одну из актуальных проблем современного промышленного птицеводства.

Материалы и методы исследований. Исследования были проведены на 120 головах бройлерных цыплят, доставленных из ООО «AGRO LIGHT Parranda», расположенного в Касбинском районе Кашкадарьинской области.

Иммунологические показатели бройлерных цыплят кросса Ross 308, вакцинированных против болезни Ньюкасла, определялись в лаборатории ИФА и серологии Государственного центра диагностики болезней животных и безопасности пищевой продукции Кашкадарьинской области. Уровень поствакцинального иммунитета оценивали с использованием реакции торможения гемагглютинации (РТГА), которая является одним из основных серологических методов диагностики и контроля напряженности иммунитета против болезни Ньюкасла.

Цель исследования. Изучение иммунологического воздействия пробиотика хитозана на организм бройлерных цыплят, вакцинированных против болезни Ньюкасла, а также анализ полученных результатов исследования.

Задачи исследования. Определить влияние пробиотика хитозана на уровень иммунитета, сформировавшегося у бройлерных цыплят опытной и контрольной групп после вакцинации против болезни Ньюкасла, путём изучения титров специфических антител.

Результаты исследований и их анализ. Для проведения исследований были использованы синтетический иммуностимулятор хитозан и живая вирусная вакцина, изготовленная на основе штамма La Sota вируса болезни Ньюкасла. Нами было изучено влияние иммуностимулятора хитозана на формирование иммунитета против болезни Ньюкасла в лабораторных и производственных условиях.

Бройлерным цыплятам в возрасте 10 и 20 суток интраназально вводили по 0,2 мл живой вирусной вакцины, изготовленной на основе штамма La Sota вируса болезни

Ньюкасла, с биологической активностью $10^{9,25}$ ЭИД₅₀/мл в вакцинальной дозе $10^{4,0}$ ЭИД₅₀/мл на одну голову.

Для проведения опыта были отобраны 120 бройлерных цыплят мясного кросса Ross 308, доставленных из ООО «AGRO LIGHT Parranda» Касбинского района Кашкадарьинской области. Цыплята были разделены на четыре группы по 30 голов в каждой. Содержание птицы осуществлялось в виварии лаборатории Кашкадарьинской научно-опытной станции в клетках КБУ-3 при соблюдении нормативов кормления и параметров микроклимата.

Цыплятам первой опытной группы хитозан вводили с кормом в дозе 5,0 мл на 1 кг живой массы. Птица второй группы получала препарат с питьевой водой в аналогичной дозе. Цыплятам третьей группы хитозан применяли аэрозольным методом из расчёта 1 мл препарата на 1 м³ объёма помещения двукратно с интервалом 72 часа.

Цыплята четвёртой группы служили контролем и препарат не получали. Через 7, 14 и 21 сутки после вакцинации и применения хитозана у всех цыплят отбирали образцы крови. Напряжённость иммунитета оценивали с помощью реакции торможения гемагглютинации (РТГА).

Полученные результаты показали, что у цыплят опытных групп титры антигемагглютининов (антител) были значительно выше по сравнению с контрольной группой.

Это свидетельствует о том, что применение хитозана способствовало активации иммунного ответа организма, усиливало действие вакцины и обеспечивало более эффективное формирование гуморального иммунитета.

Особенно важно отметить, что на 14-е и 21-е сутки исследований титры антител сохранялись на стабильно высоком уровне, что указывает на формирование у цыплят напряжённого и продолжительного иммунитета против болезни Ньюкасла (таблица).

Влияние хитозана на иммуногенность вакцины против болезни Ньюкасла

Группы	Вакцина и способ применения	Количество цыплят	log ₂ (M±m) геометрические средние титры антител в сыворотке крови через ... дней		
			7 день	14 день	21 день
I	La Sota, интраназально	30	5,0±0,01	5,2±0,02	5,6±0,02
II	La Sota, в рот	30	5,0±0,01	5,1±0,03	5,4±0,11
III	La Sota, аэрозоль	30	5,0±0,01	5,3±0,03	5,7±0,03
IV	La Sota, без препаратов	30	5,0±0,01	5,0±0,02	5,0±0,09

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют об усилении иммунного ответа у цыплят после применения хитозана. Наиболее высокие титры сывороточных антигемагглютининов были зарегистрированы у цыплят III группы, получавших хитозан аэрозольным способом.

На 21-е сутки эксперимента уровень антител в данной группе был выше на 0,7 и 0,8 \log_2 по сравнению с показателями I и II групп соответственно, а по сравнению с контрольной группой превышение составило 1,0–2,0 \log_2 ($P < 0,01$).

Результаты иммунологических исследований также показали, что в группах, получавших хитозан, иммунный ответ на вакцинацию против болезни Ньюкасла формировался более интенсивно. В частности, в опытных группах были выявлены более высокие титры антител, что подтверждает эффективность хитозана в качестве иммуностимулирующего средства.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что применение хитозана способствует повышению иммуногенности вакцины против болезни Ньюкасла и обеспечивает формирование более напряжённого гуморального иммунитета у бройлерных цыплят.

Выводы

1. Результаты проведённых исследований показали, что применение хитозана совместно с живой вакциной на основе штамма La Sota способствует значительному усилению гуморального иммунного ответа у бройлерных цыплят.

2. На 7-е, 14-е и 21-е сутки исследований наблюдалось стабильное и достоверное повышение титров антител, что свидетельствует о формировании напряжённого и длительного иммунитета против болезни Ньюкасла.

3. Наиболее высокие иммунологические показатели были зарегистрированы в группе, где хитозан применяли аэрозольным способом, что указывает на высокую эффективность данного метода введения препарата.

4. Установлено, что в группах, получавших хитозан, титры антител были достоверно выше по сравнению с контрольной группой и достигали разницы (до 2 \log_2).

5. Полученные данные научно обосновывают роль хитозана как эффективного средства, повышающего иммуногенность вакцины на 15–18 % против болезни Ньюкасла.

6. Внедрение пробиотика хитозана в практику птицеводства способствует повышению эффективности профилактических мероприятий против болезни Ньюкасла, снижению экономических потерь и увеличению продуктивности птицы.

В связи с этим считаем целесообразным широкое применение хитозана как в промышленных, так и в частных птицеводческих хозяйствах.

Список использованной литературы

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 13-noyabrdagi «Parrandachilikni yanada rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi PQ-4015-son qarori.

2. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 15-iyundagi «Parrandachilik sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-281-son qarori.

3. Абдуллаев Ш.М., Мирсаидова Р.Р., Рузикулов Р.Ф. Саноатлашган паррандачиликда ньюкасл ва грипп касаллигининг юқори вирулентли дала вируси хавфи холатида самарали иммунопрофилактика. “Veterinariya meditsinasi” илмий-оммабоп журнал (махсус сон 3), 2023 йил 6 октябрь, Тошкент. Б. 162-164.

4. Абдуллаев Ш.М., Рузикулов Р.Ф. Саноатлашган паррандачиликда Ньюкасл касаллигини ла сота штамми тирик вакцинасини реактоген таъсир қилиш усули орқали самарали иммунопрофилактикасини амалга ошириш. “Infeksion kasalliklar Profilaktikasining dolzarbligi va davolashda innovatsion yondashuv”, Самарқанд ДВМЧБУ Республика илмий-амалий конференцияси, Самарқанд 2024 й. Б. 110-114.

5. Бакулин В.А. Болезни птиц, РФ, Санкт-Петербург 2006, -С. 286-295.

6. Dimitrov K.M. et al. Updated unified phylogenetic classification system and revised nomenclature for Newcastle disease virus // Infect. Genet. Evol. 2019. Vol. 74. P. 103917.

7. EL-Morshidy Y. et al. Pathogenesis of Velogenic Genotype VII.1.1 Newcastle Disease Virus Isolated from Chicken in Egypt via Different Inoculation Routes: Molecular, Histopathological, and Immunohistochemical Study // Animals. 2021. Vol. 11, № 12. P. 3567.